

Congetture matematiche di base dei numeri naturali

Greta Cristoni, Simone Cristoni

1° Congettura

Dato $\{\forall x \in \mathbb{N}: 0 \leq x \leq 9\}$ si verifica la seguente condizione:

$$Cu = Ti \left(\sum_{x=0}^9 \frac{x}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: 1 \leq k \leq 2\}$, $\{p \in \mathbb{Z}: 1 \leq p \leq \infty \text{ o } -\infty \leq p \leq -1\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dall'operatore sommatoria contenuto tra le parentesi tonde.

2° Congettura

Dato $\{\forall x_i \in \mathbb{N}: x_1=3, x_2=6\}$ si verifica la seguente condizione:

$$Cu = Ti \left(\sum_{i=1}^2 \frac{x_i}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: 1 \leq k \leq 2\}$, $\{p \in \mathbb{Z}: 1 \leq p \leq \infty \text{ o } -\infty \leq p \leq -1\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dall'operatore sommatoria contenuto tra le parentesi tonde.

3° Congettura

Dato $\{ \forall x_i \in \mathbb{N}: x_1=1, x_2=2, x_3=4, x_4=5, x_5=7, x_6=8 \}$ si verifica la seguente condizione:

$$Cu = Ti \left(\sum_{i=1}^6 \frac{x_i}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: 1 \leq k \leq 2\}$, $\{p \in \mathbb{Z}: 1 \leq p \leq \infty \text{ o } -\infty \leq p \leq -1\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dall'operatore sommatoria contenuto tra le parentesi tonde.

.

4° Congettura

Prima versione (Destrosa)

Dato $\{ \forall x \in \mathbb{N}: 1 \leq x \leq 9 \}$ si verifica la seguente condizione:

$$Cu = Ti \left(\sum_{p=s}^{s+1} \frac{x}{k^p} + \sum_{p=s+1}^{s+2} \frac{x}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: k=2\}$, $\{s \in \mathbb{Z}: 1 \leq s \leq \infty \text{ o } -\infty \leq s \leq -3\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dalla somma degli operatori sommatoria contenuti tra le parentesi tonde.

Caso particolare

Dato $\{ \forall x \in \mathbb{N}: x=3 \text{ o } 6 \}$ la formula precedente si riduce come segue:

$$Cu = Ti \left(\sum_{p=s}^{s+1} \frac{x}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: k=2\}$, $\{s \in \mathbb{Z}: 1 \leq s \leq \infty \text{ o } -\infty \leq s \leq -2\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dalla somma degli operatori sommatoria contenuti tra le parentesi tonde.

Seconda versione (Sinistrosa)

Dato $\{ \forall x \in \mathbb{N}: 1 \leq x \leq 9 \}$ si verifica la seguente condizione:

$$Cu = Ti \left(\sum_{p=s}^{s-1} \frac{x}{k^p} + \sum_{p=s-1}^{s-2} \frac{x}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: k=2\}$, $\{s \in \mathbb{Z}: 3 \leq s \leq \infty \text{ o } -\infty \leq s \leq -1\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dalla somma degli operatori sommatoria contenuti tra le parentesi tonde.

Caso particolare

Dato $\{ \forall x \in \mathbb{N}: x=3 \text{ o } 6 \}$ la formula precedente si riduce come segue:

$$Cu = Ti \left(\sum_{p=s}^{s-1} \frac{x}{k^p} \right) = 9$$

in cui Cu rappresenta un valore costante ed immutabile, $\{k \in \mathbb{N}: k=2\}$, $\{s \in \mathbb{Z}: 2 \leq s \leq \infty \text{ o } -\infty \leq s \leq -1\}$ e Ti è un operatore che somma le cifre costituenti il numero $\in \mathbb{R}$, originato dalla somma degli operatori sommatoria contenuti tra le parentesi tonde.

5° Congettura

Sostituendo la cifra 9 con 0 e viceversa, all'interno del numero $\in \mathbb{R}$, originato dall'operatore Ti , le congetture 1-4 sono rispettate.